

தமிழில் பதிகம் மரபும் பாயிர மரபும்

Pathikam and Payiramarabu in Tradtion Tamil

4

மல்லிகா.வீ, தமிழ்த்துறை, பூசாகோ அர கிருஷ்ணம்மாள் கல்லூரி, பீளமேடு, கோவை -641004

Mallika.V, Departmentvof Tamil, PSGR Krishnammal College for womens.Coimbatore-641004.

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4065-117X>

DOI: [10.5281/zenodo.14719957](https://doi.org/10.5281/zenodo.14719957)

Abstract

The Tamil literature has followed a traditional grammatical system. It describes the method of composing the book, the beginning of the book and the nature of the book. Among them, the Padika tradition and the Payira tradition are noteworthy. One of the oldest classical literatures of the Tamil language is the singing of songs about a single subject in a single verse called Pathika. During the Sangam period, the Pathika system can be seen in the Pathitrupattu and Aingurunutra. As a stage of its development, Karaikkal Ammaiyaarelangu composed the book called Vuththira Thirupatikam for the first time. Bhavanandiyar, as the tradition of Payira, states that although the Pathika system appeared in the Sangam period, it gained special influence in Tamil only after the emergence of the Alvars and Nayanmars.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கியங்கள் மரபு சார் இலக்கண முறையை பின்பற்றி வந்துள்ளது. நூல் இயற்றும் முறை, நூலின் தொடக்கம், நூலின் இயல்பு ஆகியவற்றை எடுத்துரைக்கின்றது. அவற்றுள் குறிப்பிடத்தகுந்த மரபு பதிக மரபும், பாயிர மரபும். தமிழ் மொழியின் பழமையான பிரபந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று ஒரு பொருளை பற்றி ஒரே யாப்பில் பாடல்களாக பாடுவது பதிகம் எனப்படும். சங்ககாலத்தில் பதிற்றுப்பத்து, ஐங்குறுநூற்றில் பதிக அமைப்பைக் காணலாம். இதன் வளர்ச்சி நிலையாக முதன் முதலில் காரைக்கால் அம்மையாரே திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் என்னும் நூலை பாடினார். பதிக அமைப்பு சங்க காலத்திலேயே தோன்றினாலும், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்களின் தோற்றத்திற்கு பிறகு தான் இது தமிழில் தனி செல்வாக்கு பெற்றது. இறைவனார் களவியலுரை பாயிரம் பற்றிய செய்திகளை குறிப்பிட்டுள்ளது. எந்நூல் உரைப்பினும் அதற்குப் பாயிரம் உரைப்பது மரபு என்கிறது. பாயிரம் ஆனது 1. பொதுப்பாயிரம் 2. சிறப்புப்பாயிரம் என இரண்டு வகைப்படும். நூலின் பெருமையை புரிந்து கொள்வதற்கு பொருத்தமான பல்வேறு பெருமைகளைப் புறத்தே நின்று கூறுவது புறவுரை.

Keywords: பாயிரம், பதிகம், நன்னூல், மரபு, நன்னூல், பொதுப்பாயிரம், சிறப்புப்பாயிரம், Paiyaram, Pathikam, Nannool, Genealogy, Nannool, General Paiyaram, Special Paiyaram

முன்னுரை

தமிழ்மொழி உயர்தனிச் செம்மொழி. அதன் இலக்கிய மரபு தொன்றுதொட்டு வளம் பெற்று வருகிறது. தமிழ் இலக்கியங்கள் மரபு சார் இலக்கண முறையை பின்பற்றி வந்துள்ளது. நூல்

இயற்றும் முறை, நூல் தொடக்கம் நூலின் இயல்பு ஆகியவற்றை எடுத்துரைக்கின்றது. அவற்றுள் குறிப்பிடத்தகுந்த மரபு பதிக மரபும், பாயிர மரபும். எந்த இலக்கிய நூலாயினும் பதிகம், பாயிரம் கூறி நூலைத் தொடங்குதல் மரபு. தமிழ் பதிகமரபு, பாயிர மரபை ஆய்வதாக இக் கட்டுரை அமைகிறது.

பதிகம்

தமிழ் மொழியின் பழமையான பிரபந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று ஒரு பொருளை பற்றி ஒரே யாப்பில் பாடல்களாக பாடுவது பதிகம் எனப்படும். இதனை “பப்பத்தாய் எத்துரையும் பாடல் பதிகம் மதே” (திருமால் பத்து பதிகம்,ப.10) என சுவாமிநாதம் வரையறை செய்கின்றது.

சங்ககாலத்தில் பதிற்றுப்பத்து, ஐங்குறுநூற்றில் பதிக அமைப்பைக் காணலாம். இதன் வளர்ச்சி நிலையாக முதன் முதலில் காரைக்கால் அம்மையாரே திருவாலங்காடு மூத்த திருப்பதிகம் என்னும் நூலை பாடினார். பாயிரத்தின் மரபைக் பவனந்தியார்குறிப்பிடுகிறார். பதிக அமைப்பு சங்க காலத்திலேயே தோன்றினாலும், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்களின் தோற்றத்திற்கு பிறகு தான் இது தமிழில் தனி செல்வாக்கு பெற்றது.

பதிக உருவாக்கம்

சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் உரையை தொடங்கும் முன் “இது பால் வகை தெரிந்த பதிகத்தின் மரபு” (சிலப்பதிகாரம் ப. 5) உரைப்பாயிரத்தில் குறிப்பிடுவதன் மூலம் பதிகத்தின் தொன்மையை கண்டறியலாம்.

பதிகம் என்பது எதைச் சொல்ல வேண்டுமோ அதை சொல்வது. அடியார்க்கு நல்லார் பதிகச் செய்யுளைப் பயன்படுத்தினார். இடைக்காலத்திற்கு பிறகு பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் பாயிரம். பாயிரமானது முகவுரை கூறுதல், பெருமை பேசுதல் என்ற நிலைகளில் வெளிப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக “வீரன் தன் படை முன் பெருமை பேசுதல்” போன்றதாகும். உரையாசிரியர்கள் எழுதினார்கள். உள்ளது உள்ளபடியே கூறினார்கள்.

திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம்

பதிக முறையில் பாடப் பெற்ற முதல் பாடல்கள் என்பதால் இதனை ஆதிப் பதிகம் என்று அழைப்பர். முதன்முறையாக இறைவனை இசையால் பாடியதால் காரைக்கால் அம்மையாரை “தமிழிசையின் தாய்” என்ற சிறப்புப் பெயரால் அழைப்பர். காரைக்கால் அம்மையை பின்பற்றிய இறைவனை இசையில் தேவாரம் பாடினார். சிவபெருமான் மீது பாடப்பட்ட திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம். இவரால் பாடப்பட்டது. இவரைத் தொடர்ந்தது பிற்காலத்தில் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் பதிகம் பாடினர்.

இறைவனார் களவியலுரை

இறைவனார் களவியலுரை பாயிரம் பற்றிய செய்திகளை குறிப்பிட்டுள்ளது. எந்நூல் உரைப்பினும் அதற்குப் பாயிரம் உரைப்பது மரபு என்கிறது

“ஆயிரம் முகத்தான் அகன்ற தாயினும்

பாயிரம் அல்லது பனுவல் அன்றே.”

(இறைவனார் களவியலுரை ப.3)

பருப்பொருளாகிய பாயிரம் கேட்டவருக்கு நுன்பொருள் இனிதாக விளங்கும். பாயிரம் கூறுதல் மரபு

என்ற உரைக்கப்படும் நூல் இறைவனார் களவியலுரை.

பாயிரத்தின் வகை

பாயிரமானது" பாயிரம் பொதுச் சிறப்பென இருபாற்றே" (நன்னூல்,ப.3). 1. பொதுப்பாயிரம்
2.சிறப்புப்பாயிரம் என இரண்டு வகைப்படும். பொதுப்பாயிரம் நான்கு வகைப்படும் அவை

“ஈவோன் தன்மை யீதலியற்கை

கொள்வோம் நன்மை கோடல் மரபென

ஈரிரண்டு டன்ப பொதுவி னியற்கை”

(இறைனார் களவியலுரை, ப.5)

ஆசிரியனது தன்மையை, அவன் உரைக்கும் முறைமை மாணவனது தன்மை, கேட்கும் முறைமை ஆகவே பொதுப்பாயிரத்தில் கூறப்பட வேண்டும்.

சிறப்புப்பாயிரம் எட்டு வகைப்படும் அவை ஆக்கியோன் பெயர் , எல்லை, பெயர், யாப்பு, முதலிய பொருள் கேட்போர் , பயன் இவற்றை எடுத்துக் கூறுதல் இயல்பு என்பார்.

நன்னூல்

பாயிரம் பற்றிய அறிமுக நூலாக நன்னூல் அமைகின்றது அணிந்துரை, முகவுரை தந்துரை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. மேலும் தற்புகழ்ச்சி குற்றமாக இடமாக கூறும் பொழுது “ மண்ணுடை மன்றத் தோலை தூக்கினும்

தன்னுடை யாற்றல் உணரா ரிடையினும்

மண்ணிய அவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும்

தன்னை மறுதலை பழித்த காலையும்

தன்னை புகழ்தலுந் தகும் புலவோர்க்கே”

(நன்னூல், ப.35)

அரசனது சபையில், தன் கல்வி வலிமையை அறியாதவர்களிடத்திலும், பெரிய சபையில் வாதம் செய்யும் பொழுதும், தன்னை எதிரி பழித்த காலத்திலும், தன்னைத்தான் புகழ்ந்து கொள்வதே புலவர்க்குரியது என்று பாயிரத்தின் மரபாக பவணந்தியார் குறிப்பிடுவதன் மூலம் பாயிர மரபை அறிய முடிகிறது.

புறவுரை

நூலின் பெருமையை புரிந்து கொள்வதற்கு பொருத்தமான பல்வேறு பெருமைகளைப் புறத்தே நின்று கூறுவது . பாயிரம் என்பது முன்னுரை, பதிகம் அணிந்துரை, நூல் முகம், தந்துரை புனைந்துரை என்ற பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. பதிகம்என்பது கற்பிக்கப்படுகின்ற பொருள், பதிகம் கற்பித்தல் மரபு. களவியல் காலத்தில் மரபுரையாக இருந்த பாயிரம், நன்னூலார் காலத்தில் உரைத்தலாக மாறுபட்டு உரை கூறும் மரபாக உருவெடுத்தது. சான்றாக மயிலை நாதர் உரை, சங்கர நமச்சிவாயர் உரை, நச்சினார்க்கினியர் உரை, இளம்பூரனார் உரை. இதில் நூல் எழுதும் மரபை நன்னூலார் இணைத்து கூறுவதைக் காணலாம். சிவஞான முனிவரும், சங்கர நமச்சிவாயரும் பாயிரம் என்பது நூலின் வரலாற்றை கூறுவது என்பர். பதிகம் என்பது பனுவலைப் பொருள் முறிவு கொள்ளாது கொள்வது. இறைவனார் களவியலுரைத் தோற்றுவித்த மரபு, காலப்போக்கில் பாயிரம் அணிந்துரை, புறவுரை, முகவுரையாக மாற்றம் பெற்றது.

தொல்காப்பியம்

நன்னூலரை அடுத்துத் தொல்காப்பியம், பொதுப்பாயிரம், சிறப்புப்பாயிரம் பற்றி குறிப்பிடுகின்றது.

தண்டியலங்காரம்

தற்சிறப்புப் பாயிரம் என்று பாயிரத்திற்கு கடவுள் வாழ்த்து கூறும் முறையாக தண்டியலங்காரம் உரைக்கின்றது.

" சொல்லின் கிழத்தி மெல்லியல் இணையடி
சிந்தை வைத்து இயம்புவல் செய்யுட்டகு அணியே" (தண்டியலங்காரம், ப.17)

மேலும் சிறப்பு பாயிரத்தில்,

"பூவிரி தண்பொழில் காவிரி நாட்டு
வம்பவில் தெரியல் அம்பிகாபதி
மேவரும் தவத்தினில் பயந்த
தாவரும் கீர்த்தி தண்டியென் பவனே" (தண்டியலங்காரம், ப.16)

முடிவுரை

ஒரு நூலைத் தொடங்கும் போது அதற்கு பதிகம் பாடுதல் என்பது தமிழில் மரபாகக் காணப்படுகிறது. இறையனார்களவியலுரையில் வித்திட்டு தொல் இலக்கணங்களான நன்னூல், தொல்காப்பியம், பழமொழி நானூறு, சிலப்பதிகாரம், தற்கால உரைச் செய்யுளாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. பாயிரல்லாமல் பனுவல் எழுத முடியாது என்ற மரபைத் தோற்றுவித்த தன்மையும் அறிய முடிகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. தொல்காப்பியம், எழுத்ததிகாரம், முனைவர் தமிழண்ணல், மணிவாசகர் பதிப்பகம், 31 ,சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை - 6000108.
2. நன்னூல், ஆறுமுக நாவலர், காண்டிகை உரை, முல்லை நிலையம்,43, புதுத்தெரு, சென்னை-1, 1994.
3. சிலப்பதிகாரம், டாக்டர்.உ.வே.சா, 2, கடற்கரைச்சாலை,பெசன்ட் நகர், சென்னை - 600 090.2008.
4. தண்டியலங்காரம், இராம சுப்ரமணியம், முல்லை நிலையம், 9, பாரதி நகர், முதல்தெரு,சென்னை -600 017. 2009.
5. திருமால் பத்து பதிகம் . வண்ணச்சரப தண்ட பாணி சுவாமிகள், தமிழ் இலக்கியத் துறை, சென்னை, பல்கலைக்கழகம், மே 2006.

References

1. Tholkappiyam, Writer, Doctor Tamilanal, Manivasagar Publications, 31, Singer Street, Parimunai, Chennai-6000108.

2. *Nannool, Arumuga Novelar, Kandigai Text, Mullai Station, 43, Pudhuderu, Chennai-1, 1994.*
3. *Silappadikaram, Dr. U.V.Sa, 2, Beach Road, Besant Nagar, Chennai 600.090.2008.*
4. *Dandiyalangaram, Ramasubramaniam, Mullai Station, 9, Bharathi Nagar, Mudalteru, Chennai 600.017.*
5. *Thirumala Ten Verse. Swamigal, Department of Tamil Literature, University of Chennai, May 2006.*

Cite this Article in English

Mallika.V “ Agapadalkal Pathikam and Payiramarabu in Traddtion Tamil” MASIVAN : JOURNAL OF LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES, ISSN: 3048-7854, Vol.2 Issue 1, January 2025, pp. 25-29